

RAQAMLI IQTISODIYOTDA AQLLI MASHINALARNING AHAMIYATI

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali dotsenti
Kochkorova Gulnara Dekhkanbayevna,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali talabasi
Nabiyev Iskandar Farxodjon o‘g‘li*

***Annotatsiya:** Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, logistika va boshqa texnologik tizimlarning tobora murakkablashib borishi yangi boshqaruv andozalarini yaratishni talab qiladi. Katta hajmdagi ma'lumotlar, jamoalarni masofadan boshqarish zarurati, to'liq bo'lmagan ma'lumotlar sharoitida tezkor qarorlar qabul qilish - bu yangi postindustrial, raqamli iqtisodiyotning muammolari.*

***Kalit so‘zlar:** Raqamli iqtisodiyot, homo sapiens sapiens, zamonaviy menejer, sun'iy intellekt, deterministik, kognitiv.*

Yaqin vaqtgacha klassik boshqaruv andozasi resurslarni boshqarishni ierarxik taqsimlash va boshqaruv tuzilmasi bo‘ysunuvchilarga vakolatlarni berish asosida qurilgan. Va bu tuzilmaning elementlari biologik aqlli agentlar, ya‘ni oddiy odamlar - Homo sapiens sapiens edi, bu juda keng tarqalgan va odatdagidek qabul qilingan. Ammo endi biz oddiy odamning qobiliyatlari kiruvchi ma'lumotlarni tezda qayta ishlash uchun yetarli emasligini tushunamiz.

Menejerning bilim darajasini oshirish va operatsion ko‘nikmalar, malakalar va tajribalarni to‘plash katta tizimlarni operativ boshqarish muammosini hal qilmaydi. Zamonaviy ta‘lim jarayonining mavjud andozasi inson miyasining juda biologik tuzilishining reaktivlik to‘sig‘iga tayanadi. Inson eng yangi texnologiyalarning tobora ko‘proq yangi tavsiflarini o‘zlashtirish uchun doimiy ravishda o‘rganishga majbur. Bundan tashqari, kundalik biznes jarayonlarida biz endi yangi texnologiyalarni yaratish qobiliyati haqida gapirmayapmiz. Ko‘pincha rahbariyat yangi texnologiyalardan foydalanish usullarini o‘zlashtirishga ulgurmaydi. Qattiq ishlab chiqilgan usullarga rioya qilish ko‘p jihatdan intellektual nuqtai nazardan juda oddiy ishdir. Mashina protseduralari bilan osongina almashtirilishi mumkin bo‘lgan ish.

Biroq, texnologiya taraqqiyoti doimo tez o‘zgaruvchan atrof-muhit sharoitlariga mashina protsedurasini tezda moslashtirish qobiliyatini talab qiladi. Ushbu muammoni hal qilish uchun sun'iy intellekt usullari ishlab chiqilgan. Shunday qilib, boshqaruv tuzilmasi qatlamlari endi faol biologik ob'ektlarni, ya‘ni ajoyib qobiliyatga ega oddiy odamlarni emas, balki sun'iy intellektning moslashuvchan usullaridan - elektron, raqamli quyi tizimlardan foydalanishga imkon beruvchi elementlarni o‘z ichiga oladi.

Kiruvchi ma'lumotlar shaftasini mustaqil ravishda tahlil qilish, uni boshqa boshqaruv qatlamlariga uzatish uchun filtrlash va siqish, shuningdek, qat'iy belgilangan boshqaruv signallarini ishlab chiqarishga qodir quyi tizimlar.

Bu erda yangi sun'iy boshqaruv elementi - Apparatus sapiens - aqlli mashinaning paydo bo‘lishi zarurati haqida gapirish mumkin.

Aqlli mashina o'zining qat'iy deterministik xususiyatlari tufayli inson omilining mavjudligi natijasida yuzaga keladigan asosiy kamchiliklardan mahrum bo‘lishi mumkin, xususan: charchoq bilan bog‘liq xatolar, retseptorlarning haddan tashqari yuklanishi bilan bog‘liq xatolar, xatti-harakatlar omillari bilan bog‘liq xatolar, noto‘g‘ri ekspert mantiq zanjirlarini qurish va boshqalar. Homo sapiens sapiensni aqlli mashinalar bilan almashtirish orqali boshqaruv tizimlaridan inson omilini bartaraf etish nafaqat muayyan texnologik yoki biznes jarayonini optimallashtirishga, balki umuman taraqqiyotning tezlashishiga olib keladi. Hozirda ko'plab sanoat tarmoqlarida texnologik

ob'ektni uning tarkibiga eng murakkab adaptiv boshqaruv tizimlarini kiritmasdan tasavvur qilib bo'lmaydi.

Bular, masalan, avionika, kosmik texnologiyalar, robot-konveyerlar ishlab chiqarish, zamonaviy qurollar, tibbiyot, kimyo ishlab chiqarish, o'yin va ko'ngilochar industriya, logistika, aqlli qurilmalarning o'zi va ilg'or IT-yechimlar sanoati haqida gapirmasa ham bo'ladi.

Zamonaviy menejer boshqa texnologiyalardan foydalanmasdan raqobatbardosh bo'la olmaydi, ularning asosiy elementlari sun'iy intellektning usullari va usullari.

Davlat menejment universitetining maqsadi, birinchi navbatda, Apparat sapiens - aqlli mashinalar shakllanishining yangi davrida ta'lim tashkiloti sifatida yangi avlod mutaxassislarini tayyorlash bo'lishi kerak.

Yangi raqamli iqtisodiyotni qurish uchun sun'iy intellekt texnikasi, vaziyatni kognitiv tahlil qilish va qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlash tizimlariga asoslangan aqlli texnologiyalardan faol foydalanadigan avlod.

Zamonaviy menejer o'z ixtiyorida zamonaviy boshqaruv texnologiyalarining butun arsenaliga ega bo'lishi kerak, qayerda shaxs orqali boshqaruvni samarali qurish mumkinligini tushunishi va biologik sub'ekt o'z foydaliligidan uzoqroq bo'lgan joyda, moslashtirilmagan algoritmlarga asoslangan eng oddiy avtomatlashtirish mavjud bo'lishi kerak. Zarur va bu erda faqat sun'iy intellekt texnologiyalari mumkin.

Shu bilan birga, menejer yangi texnologiyani joriy etishning xarajatlari va iqtisodiy samarasini baholay olishi kerak.

Kelajakda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish jamoaviy fikrlashni o'zgartirish va ratsionalizatsiya qilish, umuman olganda, tashkil etish va boshqarish samaradorligini oshirish, xalqaro biznesni yuritishda yuzaga keladigan madaniyatlararo qarama-qarshiliklar muammolarini hal qilish va tubdan yangi platforma yaratish imkonini beradi. sanoatni modernizatsiya qilish uchun.

Kelajakda bu nafaqat zamonaviy yuqori texnologiyali tsivilizatsiyaga to'liqroq integratsiyalashish imkonini beradi, balki Rossiyani jahonning texnologik va iqtisodiy yetakchilaridan biriga aylantiradigan yutuqni ham amalga oshiradi. Davlat menejment universiteti yangi menejning kompetensiyalarini rivojlantirish markazi, yangi ta'lim dasturlarini yaratish, zamonaviy menejnlarni tayyorlashning yangi yo'nalishlari bo'lishi mumkin va bo'lishi kerak. Biznes jarayonlarini matematik modellashtirish, menejment, iqtisod va menejmentda aqlli texnologiyalardan foydalangan holda sun'iy intellekt bilan bog'liq eng yangi texnologiyalarni qo'llash sohasida ilmiy-pedagogik kadrlar malakasini oshirish asosiy vazifalardan biridir. Rossiyadagi eng qadimgi menejment universiteti bo'lgan Davlat menejment universiteti raqamli iqtisodiyotni boshqarishning eng yangi usullarini ishlab chiqish va joriy etishni muvofiqlashtiruvchi, milliy iqtisodiyotning turli tarmoqlari, tarmoqlari boshqaruv tuzilmalarini optimallashtirish jarayonlarini muvofiqlashtiruvchi federal markazga aylanishi mumkin. boshqaruv faoliyatining mutlaqo yangi, yutuq sub'ekti - Apparatus sapiensni yaratishga asoslangan sun'iy intellekt usullaridan foydalanishga asoslangan iqtisodiyotning real va moliyaviy sektorlari. Bugun Davlat menejment universitetida ochayotgan "Kelajakka qadam: sun'iy intellekt va raqamli iqtisodiyot" nomli birinchi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqsadi sun'iy intellekt sohasidagi tadqiqot va ishlanmalarining asosiy yo'nalishlarini muhokama qilishdan iborat. razvedka va undan yangi texnologik inqilob sharoitida, yangi, raqamli iqtisodiyotda foydalanish imkoniyatlari.

Zamonaviy raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish tajribasi konferensiya ishtirokchilariga o'quv va ilmiy ishlarida foydali bo'lishiga chin dildan umid

qilaman. Konferensiya tashkilotchilari va ishtirokchilariga samarali hamkorlik, ijodiy samarali munozaralar, samarali mehnat, shuningdek, yangi hamkorlar aloqalarini o‘rnatishni tilayman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ibragimov, N. K., & Kimsanbayev, A. N. (2023). DAVLATGA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI ZARURLIGI: RAQAMLASHTIRISH VA TAHDIDLAR. *Research and implementation*.
2. Ibragimov, N. Z., Nabiyev, I., & Abduqodirov, A. (2023). IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH VA UNI HAR TOMONLAMA RIVOJLANTIRISH. *Research and implementation*.
3. Ибрагимов, Н. (2023). ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАТИКИ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ВУЗА: МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/1103>
4. Ибрагимов, Н. (2023). РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВУЗОВ. *Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions"*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/1067>
5. Кочкорова Г. Д., Усмонов Н. У. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ОБРАЗОВАНИИ-ЭТО ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ //Теория и практика современной науки. – 2018. – №. 12. – С. 228-233.
6. Кочкорова Г. Д. Инновационный подход-требование современного образования //Современные инновации. – 2018. – №. 2 (24). – С. 64-65.
7. Кочкорова Г. Д. СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ННО //Российская наука в современном мире. – 2017. – С. 13-14.
8. Кочкорова Г. Д. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «УНИВЕРСИТЕТ 3.0» ЎЗБЕКИСТОНДА «УНИВЕРСИТЕТ 3.0» КОНСЕПСИЯСИ ДОИРАСИДА ОЛИЙ ТАЛИМ //HIGHER EDUCATION IN UZBEKISTAN WITHIN THE CONCEPT//Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар. – 2021. – С. 16.
9. Мамадалиев Н., Кочкорова Г. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД ИСЛАМСКОГО РЕНЕССАНСА //Интернаука. – 2021. – Т. 10. – №. 186 часть 2. – С. 24.
10. Кочкорова Г.Д., & Ирматова Д.Б. (2023). РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАНИИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 2(5), 59–64. Retrieved from <https://ojs.rmasav.com/index.php/ojs/article/view/1145>
11. Dekhkanbaevna K. G. THE GOLDEN AGE OF THE ISLAMIC RENAISSANCE. – 2022.
12. Abduqodirov, A., & Nabiyev, I. (2023). OTMDA YAGONA O ‘QUV JARAYONINI BOSHQARISHNING AVTOMATLASHTIRISH. *Research and implementation*.